

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ

Сарвиноз ГАНИЕВА

Педагогический Университет Республики Узбекистан

Фонд докторантов

Электронная почта: sganieva89@mail.ru

Телефон номер; 93 535 60 83

Профессор ТДПУ п.ф.д. Абдуллаева Б.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432239>

Аннотация. Рассматривается структура и содержание модели процесса формирования и развития экологической компетентности у учащихся. По результатам исследований определены следующие основные направления формирования и развития экологической компетентности: переподготовка и повышение квалификации, методическое и информационное обеспечение, создание и поддержка цифрово-развивающей среды. Уточнены принципы и организационно-педагогические предпосылки формирования экологической компетентности.

Ключевые слова: модель, компетентность, структурные компоненты инновационной компетентности, принципы и организационно-педагогические предпосылки формирования экологической компетентности будущих педагогов.

Для принятия ответственных решений в современных сложных экологических условиях важно, чтобы человек имел не только глубокие знания в различных областях окружающей среды, но и способность реагировать в конкретной или кризисной экологической ситуации. Процесс решения экологических проблем обуславливает необходимость повышения уровня экологической культуры населения. Современное образование, которое в последние годы находится в процессе модернизации, призвано решить эту важную проблему. Его успех во многом зависит от подготовки педагогических кадров, поэтому формирование экологической культуры преподавателей и профессиональная подготовка студентов в высших учебных заведениях к решению проблем экологического образования приобретает все большее значение. Экологическая компетентность - это умение эффективно действовать в определённой экологической ситуации, основанной на знаниях и опыте. Экологическая компетентность - это совокупность взаимосвязанных личностных качеств (знания, навыки, умения, методы деятельности), необходимых будущим учителям для сохранения окружающей среды. Экологическая компетентность - это способность, готовность и опыт человека защищать окружающую среду, решать экологические проблемы. Экологическая компетентность - это способность применять полученные теоретические знания, практические навыки и навыки в области экологии для решения практических и теоретических задач, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Экологическая компетентность - это латинское слово, означающее "компетентный", "способный". Компетентность включает в себя не только чисто профессиональные знания, навыки и умения, но также инициативность, сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные способности, способность реалистично оценивать, логически мыслить, анализировать и использовать информацию. Обучение, направленное на формирование экологических компетенций, - это обучение, направленное на формирование у учителей компетенций

практического применения полученных знаний, навыков и умений в их личной, профессиональной и общественной деятельности. [1]

Компетентность - особенность нового качества подготовки, которая позволяет использовать полученные знания и навыки в нестандартной ситуации на междисциплинарном уровне и, что более важно, на основе полученных знаний добиваться дальнейших изменений и успехов. [7]

Компетенция - качество, служащее критерием развития индивидуального интеллекта, специальный вид организации знаний по предмету, предполагающий высокий уровень понимания проблемы в соответствующей области деятельности, опыт выполнения сложных действий в конкретной предметной области, эффективность рассуждений и оценок. [6] компетенция - совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих субъекту адаптироваться к изменяющимся условиям;

© ЛА . Это его способность двигаться и выживать в определенных условиях. Все они связаны с человеческим опытом и деятельностью. Компетенции не возникают вне ситуации и деятельности. [8]

Термин "экологическое образование" был интерпретирован как "экологическое образование", что послужило основой для определения образования для решения экологических проблем, связанных с изучением естественных наук-экологии. Экологическая компетентность (специалист) определяется как объект сложной системы, основанной на объединении теоретических знаний, практических навыков в области экологии и определенных личностных качеств, выполняющих специфическую функцию в системе профессиональной деятельности, что приводит к подготовке к экологически адекватному поведению в условиях этического выбора. Экологическая компетентность - это применение знаний об окружающей среде и человеческой деятельности, экологических рисках для здоровья и способности действовать экологически правильно в определенных условиях жизни. Сегодня наиболее перспективная стратегия социально-экономического развития Концепция устойчивого развития, принятая 179 руководителями государств и правительств, в том числе Узбекистана, подчеркивает необходимость изменения сознания и образа жизни людей в направлении измерения потребностей в рамках возможностей природных экосистем. Экологическая конкурентоспособность - это способность, готовность и опыт человека решать экологические проблемы, сохраняя среду обитания. Способность решать экологические проблемы, опыт участия в практической работе по охране и улучшению окружающей среды, экологически значимые личностные качества означают экономию, ответственность за результаты экологически ориентированной деятельности. Экологические функции окружающей среды: - экологические; - прогнозные; - социальные; - культурные; - профессиональные. Первоначальным этапом формирования экологической компетентности личности является экологическая грамотность, которая характеризуется четырьмя компонентами: 1) понимание природы как места обитания человека, его "дома"; 2) знания естественных наук о взаимодействии природы и общества; 3) организационные и иные способности к экологической деятельности; 4) умение и навыки управления инструментами, определяющими состояние природной среды. В соответствии с профилем образовательных учреждений, осуществляющих

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, должно обеспечиваться преподавание учебных дисциплин по охране окружающей среды, экологической безопасности и рациональному использованию природы. На уровне высших учебных заведений эта задача может решаться с помощью широкого спектра педагогических средств, не имеющих системного характера (экология отдельных тем типовых программ, внеклассные мероприятия, экскурсии), а также благодаря просветительской деятельности музеев, библиотек, особо охраняемых природных территорий, зоопарков, ботанических садов и др. [5]

В процессе формирования экологических компетенций студентов применяются следующие организационные формы:

- * массовые (конференции, олимпиады, выставки, тематические недели);
- * групповые (различные формы занятий, презентации, практические занятия, игры, экскурсии);
- * личные (консультации, беседы).

В работе по формированию экологических компетенций студентов можно выделить несколько этапов:

- 1 этап - "учиться знать". Это этап формирования экологических знаний и навыков. В высших учебных заведениях это делается путем изучения биологии, экологии, географии, химии. Формирование экологической компетентности на старших курсах осуществляется через различные виды деятельности студентов: групповые занятия с одаренными студентами по подготовке к олимпиадам, индивидуальные занятия.
- Этап 2 - "учиться учиться". Это этап создания собственных творческих продуктов, реализации экологических проектов. Это происходит через индивидуальную работу со студентами. Например, на этом этапе были реализованы проекты "модель очистки канализации" и "почвы как место обитания".
- 3 этап - "учиться жить". На данном этапе важно активно участвовать в экологических акциях, таких как "зеленые руки", "Экохамьон", "бумажная" коробка. Это формирует активную жизненную позицию, воспитывает людей, равнодушных к жизненным проблемам своего региона.
- 4 этап - "учиться быть". Результатом совместной работы со студентами являются регулярные победы на олимпиадах городского и регионального уровней. На этом этапе завершается формирование экологической компетенции, в которой студент выбирает жизненный путь, а затем реализуется самостоятельно в процессе экологической деятельности.

Примеры мероприятий по формированию экологических компетенций на примере педагогической практики: В системе проводится урок на тему "Особенности экологических групп растений". Он включает в себя понятие "экологические факторы" и их виды, изучает названия групп растений по отношению к различным факторам неживой природы, таким как свет, тепло, вода, и рассматривает соответствующие примеры растений". Свобода от схикинди" в которой студенты будут выступать в качестве эко лидеров. Цель урока - развить у студентов ответственное отношение к отходам и принять практические шаги для решения проблемы отходов в повседневной жизни. На уроке раскрываются понятия "природные ресурсы" и "жизненный цикл вещей", студенты знакомятся с каждой из пяти стадий жизненного цикла. Для

студентов отчет о переработке представляется как один из основных способов решения проблемы с отходами, после чего студенты предлагают варианты переработки отходов. Результатом урока станет вовлечение будущих учителей в экологические акции, а домашнее задание - создание экологических плакатов. В вузах будет организована творческая выставка "Защита птиц", посвященная Международному дню птиц и направленная на защиту птиц. На выставке представлены редкие сорта красной книги, вымершие и мелкие виды, а также представители городской флоры. В ходе выставки рассматривается влияние человеческой деятельности на окружающую среду. Все желающие студенты могут принять участие в акции "зеленых рук" города, посвященной Дню озеленения города. Студенты раздают горожанам предварительно сделанные листовки с информацией о цели акции. Для каждой такой эко акции 100 жителей города привлекают внимание. Все высшие учебные заведения (студенты и родители, преподаватели и другие работники) ежегодно участвуют в акции "бумажная" для сбора бумаги. На момент написания, он может собрать более 1000 кг, тем самым спасая свои деревья. В вузе периодически проводится семинар "Современные методы оценки качества окружающей среды". Во время семинара участники проводят небольшие исследовательские проекты и создают модельные решения экологических проблем. Студентам предлагается реализовать проекты по экологии. Например, "Определение загрязнения воздуха в районах в составе сульфатов в коры деревьев", "Изучение шумового загрязнения в центральной части города", "Влияние городской среды на тепло". Регулярно проводится работа со студентами по подготовке к теоретическому этапу экологической олимпиады. В процессе получения экологических компетенций у студентов постепенно формируется экологическое мышление как основа экологической культуры и экологической зрелости, что, в свою очередь, является важной составляющей формирования интеллектуальной и духовно-нравственной личности. Умный, грамотный, экологически компетентный и высоко этичный человек способен понять и оценить глобальность экологического кризиса и взять на себя ответственность за свои действия в природе и действия других людей. [4]

Компетентность - это способность человека самостоятельно применять полученные знания и навыки в новой ситуации. В соответствии с Законом об охране окружающей среды под экологически безопасной деятельностью в понимании понятия "безопасность" понимается качество, обеспечивающее состояние охраны окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни. Экологическая компетентность и студенческая лидерская деятельность - в высшем учебном заведении такая деятельность включает в себя обучение, диалог, социальную практику и профессиональную ориентацию. Если решить эту проблему на основе лидерской деятельности студента и связанного с ней образа жизни, поведения (включая потребление материальных и моральных благ), эффективность формирования экологических компетенций у учеников значительно возрастет. Ведущая деятельность рассматривается не только как средство формирования экологической компетентности, но и как объект ее применения. Экологическая компетентность, организованная на основе лидерской деятельности студентов, позволяет реализовать на практике основные принципы экологического образования: переход от

абстрактных экологических проблем к реальным, от глобальных экологических проблем местных, от экологических проблем окружающей среды к проблемам личной экологической безопасности.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем выделить следующие важные направления экологической компетенции в сфере общего образования:

- экология учебной деятельности,
- экология связи,
- экологически ориентированная учебно-социальная практика
- экологический аспект профессиональной ориентации.

На разных этапах обучения эти содержательные линии реализуются в разных пропорциях в зависимости от лидерской деятельности студента. Например, в вузе образовательная деятельность в области экологии и связанный с ней образ жизни и поведение студентов создают основы экологической компетентности, но продолжают развиваться в процессе обучения. Экология образовательной деятельности рассматривается нами как область экологии человека, изучающая взаимосвязь между образовательной деятельностью человека и его образовательной и социальной средой.

Содержание данной области знаний:

- оценка влияния экологических условий на успеваемость обучения;
- проектирование и организация окружающей среды для улучшения результатов исследований, здоровья и безопасности;
- обеспечение экологической безопасности при работе с информационными потоками;
- использование общеобразовательных способностей для распространения своих идей;
- создание социального партнерства в решении местных экологических проблем, экономическое потребление и здоровый образ жизни.

Экологическая компетентность в области экологии учебной деятельности предполагает способность студента проектировать и организовывать учебную деятельность с учетом временных условий осуществления учебной деятельности; взаимоотношений между субъектами образования; требований государственного стандарта и образовательной программы; индивидуальных ресурсов студента; учебных нагрузок и их влияния на здоровье и экологическую безопасность и др. Таким образом, экологическая компетентность обеспечивается посредством реализации взаимосвязанных, общих культурных задач образования, воспитания и развития и включает в себя формирование:

- знание естественно-научных и социально-культурных закономерностей (жизни) человеческой деятельности в окружающей среде; деятельность, связанная с экологическими рисками для окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни; правила экологически безопасной жизни;
- способность проектировать свою деятельность с точки зрения экологической безопасности (определение цели, прогнозирование последствий, планирование, организация, взаимодействие, оценка рисков для экологической безопасности);
- ответственное отношение к последствиям своей деятельности для экологической безопасности окружающей среды, здоровья и безопасности человека.

Основными понятиями, необходимыми для формирования экологической компетентности, являются: идеи, деятельность, экологически безопасная

деятельность, проект, управление, показатели, ресурсы, обязательность (экологическая, правовая, моральная), экологическая опасность, экологический ущерб, мониторинг окружающей среды, осторожность (этический принцип), предотвращение причинения вреда окружающей среде, здоровью и безопасности жизни. Экологическая культура - это не отдельный тип культуры, регулирующий взаимоотношения человека с природным миром, а вектор всех составляющих современной человеческой культуры. Экологические компетенции относятся ко всем основным компетенциям, сформированным в обще образовании, как способность учащегося применять свои ценности, экологическое мышление и поведение в социально проблемных экологических ситуациях, возникающих в различных формах и направлениях человеческой деятельности. [2]

Виды составных частей экологической компетенции:

1. Адекватная (сознательная, активная) экологическая компетенция. Этот тип характеризуется формированием экологических знаний, навыков, высокого уровня заботы, сочувствия к экологическим проблемам и их последствиям, активной экологической позиции, проявляющейся в повседневной экологической практике.
2. Отличная экологическая компетенция. Этот тип также характеризуется формированием экологических знаний и навыков, участием в экологической деятельности, но без внутренней мотивации (высокий уровень озабоченности, интереса к экологическим проблемам), в основном под давлением администрации образовательных учреждений, общественного мнения, моды.
3. Инертная экологическая компетентность. Этот тип характеризуется высоким уровнем экологических знаний и навыков, достаточным вниманием к экологическим проблемам, но низкой активностью в осуществлении экологической практики.
4. Иррациональная экологическая компетентность характеризуется высоким уровнем озабоченности, в некоторых случаях преувеличением экологической ситуации, недостаточным уровнем или отсутствием необходимых знаний, навыков решения экологических проблем и активным участием в экологической деятельности. Таким образом, экологическая компетентность как совокупность экологических знаний, убеждений, проявляющихся в общественной практике, тесно связана с социально-экономическими, политическими, идеологическими реалиями современного общества. [9]

В составе экологической компетенции практико-активный компонент предусматривает: способность практически применять экологические знания в выявлении, решении и предотвращении экологических проблем, улучшении состояния окружающей среды; наличие практического опыта экологической деятельности. Подразумевает наличие ценностных ориентиров, понимание смысла экологической деятельности, осознание необходимости сохранения природной среды как наиболее важной ценности; осознание социальной и личной значимости экологической деятельности; уверенность в собственном участии в охране среды обитания; осознанная гражданская позиция; готовность активно участвовать в экологической деятельности, в условиях окружающей среды; ответственность за результаты своей экологической деятельности, принятые решения в области изменения и охраны

окружающей среды. В процессе изучения предмета "Экология и устойчивое развитие" формирование экологических компетенций студентов основывается на наиболее эффективных научных принципах.

Принцип непрерывности выбора содержания предмета "Экология и устойчивое развитие" подчеркивает непрерывность получения студентами экологических знаний в процессе обучения.

Содержание экологического образования отражается в его следующих аспектах:

- научные (развитие научно-просветительских отношений к социальной среде);
- стоимость (определение природной ценности в жизни общества и человека);
- освоение системы нормативных (нравственных и правовых норм и правил);
- деятельность (формирование научных, практических и творческих навыков, видов и методов деятельности экологического характера).
- деятельность - решение экологических проблем, экологические исследования, создание и реализация экологических проектов (разработка плана, создание проекта, модель, прогноз, применение ИКТ). [3]

Определяются принципы формирования экологической компетенции будущих учителей, которые связывают все составляющие учебного процесса в единую систему, обеспечивают необходимый уровень формирования экологической компетенции и осуществляются в педагогической технологии. Эколог ученый Н. Н. По мнению Моисеева, "лидером века станут не те страны, в которых сегодня высокий уровень жизни и самая совершенная электроника, а люди, которые найдут взаимоотношения с окружающей средой, обеспечивающие передачу знаний и культуры и отвечающие современным потребностям". Экологическая компетенция помогает будущим учителям формировать экологическую культуру, развивать интерес к природе, убеждать в необходимости охраны окружающей среды, передавать знания о мировых экологических проблемах студентам в понятной и содержательной форме.

References:

1. Государственные образовательные стандарты, основанные на компетентном подходе Анапияева Фозильжонна <http://matematika.uz/2017/02/kompetency-approach/>
2. Жилбаев.Ж.О ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ // Фундаментальные исследования. 2014. No 12-12.6. 2626-2629; URL: <http://fundamental-research.ru/ru/article/viewphpid=3"id=36741>
3. Мельникова, Е. В. Формирование экологических компетенций студентов через проектно-исследовательскую деятельность / Е. В. Мельникова, И. Ю. Кожекина, Н. В. Каширина. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2015. No 3 (83). b. 347-349. URL: <https://moluch.ru/archive/83/15268/>
4. Пекшева М.М. Формирование экологических компетенций в процессе изучения биологии URL: <https://urok.1sept.ru/articles/680092>
5. Экологическая компетентность личности и акме-технологии ее формирования и развития Источник: <http://kursak.net/ekologicheskaya-kompetentnost-lichnosti-i-akme-technology-ee-formirovaniya-i-razvitiya/>

6. Холодная М.А. Психология в интеллекте: парадокс исследованности. М., 1997 год.
7. Чельшкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: уч. пос. М., 2002 год.
8. Ефремова Н.Ф. Контроль за тестированием и образование. М., 2007 год.
9. Ахметова М. Х. Экологическая компетентность студентов: понятие, сущность и структура. <https://naukarus.com/ekologicheskaya-kompetentnost-uchascheysya-molodezhi-ponyatie-suschnost-i-struktura> 2014 год.